

zovanoj RIII i Institutom Naslediya, proshedshej 9 noyabrya 2022 g. v ramkah cikla «Russkaya civilizaciya v istoricheskoy retrospektive i perspektive» [Elektronnoe setevoe izdanie]. M.: Institut Naslediya, 2023. 160 s. DOI: 10.34685/HI.2023.52.11.004.

12. *SHirokalova G.S., Kukonkov P.I.* Nizhegorodskoe studenchestvo v uslozhnyayushchemsya mire // *Filosofiya hozyaistva*. 2023. № 2. S. 189—204. DOI: 10.5281/zenodo.7842099.

13. *SHirokalova G.S.* Pensionnaya reforma kak faktor razrusheniya «bol'shoj sem'i» // *Logos et Rraxis*. 2018. T. 17. № 2. S. 11—22.

14. *SHirokalova G.S.* Sem'ya v sisteme cennostej molodezhi // *Demograficheskie faktory adaptacii naseleniya k global'nym social'no-ekonomicheskim vyzovam: Sbornik nauchnyh statej / Pod red. O.A. Kozlovoj i dr. Ros. akad. nauk, Ural. otd-nie, In-t ekonomiki*. Ekaterinburg: Institut ekonomiki UrO RAN, 2023. 534 s. DOI: 10.17059/udf-2023-7-11.

15. *SHirokalova G.S.* Strana odinokih staruh? // *Social'nyj potencial pozhilyh lyudej: usloviya, opyt, problemy effektivnogo primeneniya: Materialy Mezhtregional'noj nauchno-prakticheskoy konferencii (g. Saransk, 15 noyabrya 2018 g.)*. Pod obshch. red. L.I. Savinova. Saransk: Afanas'ev V.S., 2019.

Е.В. ЮРКЕВИЧ, Т.Ю. ЯКОВЕЦ

Энергоинформационный подход к реализации Социальной доктрины с демографическим императивом*

Аннотация. С целью разработки методологических механизмов реализации социальной доктрины в условиях депопуляции населения России предложен энергоинформационный подход к формированию модели системы «индивидуумы — социум». Показано, что в решении задач социальной доктрины ориентация на дирижизм может активизировать направленность демографического императива общественных отношений. На основе предлагаемых

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Юркевич В.Е., Яковец Т.Ю. Энергоинформационный подход к реализации Социальной доктрины с демографическим императивом // *Философия хозяйства*. 2024. № 5. С. 234—247. DOI:

понятий информационного воздействия и энергетического потенциала элементов сложной информационной системы дается понимание духовной энергии и устойчивого развития. Средства поддержки принятия решений по преодолению социодемографического кризиса предложено формировать с помощью модели системы «индивидуумы — социум» как инструмента работы специализированного ситуационного центра.

Ключевые слова: социодемографический кризис, социальная доктрина, депопуляция населения России, энергоинформационный подход, модель системы «индивидуумы — социум», ориентация на дирижизм, демографический императив, информационное воздействие, энергетический потенциал, сложная система, духовная энергия, устойчивое развитие, средства поддержки принятия решений, специализированный ситуационный центр.

Abstract. In order to develop methodological mechanisms for the implementation of the Social Doctrine in the conditions of depopulation of the Russian population, an energy-information approach paper proposes the model of the system «individuals — society». It shows that in solving the tasks of the Social Doctrine the orientation on dirigisme can activate the orientation of the demographic imperative of social relations. The paper give the complex information system elements basis. The understanding of spiritual energy and sustainable development of information system as the base of concepts in the formation informational impact and energy potential proposes. The means of decision-making support for overcoming the sociodemographic crisis have to form with the help of the model of the system «individuals — society» as a tool for the work of a specialized situation center.

Keywords: sociodemographic crisis, Social Doctrine, depopulation of the Russian population, energy-information approach, model of the system «individuals — society», dirigisme orientation, demographic imperative, information impact, energy potential, complex system, spiritual energy, sustainable development, decision support tools, specialized situation center.

УДК 314.015
ББК 60.7

11 октября 2023 г. на экономическом факультете МГУ состоялся Всероссийский научный симпозиум на тему «Поступь Иного как вхождение мобильно-цифрового дирижизма в актуальную хозяйственную практику». Тема очень актуальна. Хочется остановиться на влиянии такого дирижизма на динамику населения России, так как этот вопрос на симпозиуме не поднимался.

Коалиция стран Запада делает все, чтобы комфортно выживал «золотой миллиард», а остальное население планеты сокращалось. В РФ руководство страны все больше обеспокоено имеющей место депопуляцией населения. Еще в 2022 г. академик РАН А.Г. Аганбегян начал говорить о том, что Россия переживает «демографическую катастрофу». Национальные проекты «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Семья» направлены на исправление сложившейся ситуации на уровне государства. Регионы тоже делают программы по повышению рождаемости и сокращению смертности. Тема депопуляции широко обсуждается в СМИ. Проблема депопуляции в России сейчас настолько актуальна, что 7 мая 2024 г. в своей речи на инаугурации президент В.В. Путин назвал народосбережение основным приоритетом страны. Но для того чтобы справиться с негативом, надо разработать *стратегию социодемографической политики* в стране. И в этом вопросе нельзя обойтись без современного цифрового дирижизма.

Еще в 2003 г. член-корреспондент РАН, советник РАН Н.М. Римашевская в своей блестящей книге «Человек и реформы: секреты выживания» на первой волне депопуляции в РФ предложила разработать и законодательно утвердить *социальную доктрину РФ*. Она предлагала четыре раздела этой доктрины: население как объект, население как субъект, социальная инфраструктура, качественные характеристики населения. [8, 197].

В 2010 г. вышла монография о социальной доктрине профессора С.С. Сулакшина [10]. Но в начале XXI в. мобильно-цифрового дирижизма в РФ еще практически не было. Так как же он может помочь в преодолении депопуляции в России?

Социодемографические процессы — это область как материальная, так и метафизическая, о чем мы писали ранее [20]. Число детей в семье задается на уровне всего человечества, стран, регионов, отдельных семей. А как задается — великая тайна. Демографы

отслеживают такие процессы, как «демографический переход», о котором писал С.П. Капица [5], но объяснить его причину не могут. Скорее всего, это связано с переходом от «второй волны» к «третьей волне», по Э. Тоффлеру [23]. Население сразу и субъект, и объект. Как писал С.Н. Булгаков в монографии «Два града» [1], развитие народонаселения планеты происходит на уровне человечества как единого целого. Регулирование же демографических процессов осуществляется как на уровне отдельных семей, так и на уровне макрорегионов и государства. Если до «демографического перехода» саморегуляция рождаемости осуществлялась на уровне семей, но не без влияния системы регулирования всего хозяйственного комплекса страны, то после него саморегуляция происходит уже на уровне макрорегионов и государства. Поэтому, опираясь на труды С.Н. Булгакова и Ю.М. Осипова, нами была предложена «теория хозяйства народонаселения» [4; 14; 18], позволяющая подойти к определению трудовых усилий, необходимых для преодоления депопуляции в России. Строгость такого подхода предполагает введение дирижизма в механизм, обеспечивающий социальную безопасность страны, с ориентацией на опыт применения Военной доктрины РФ. Социальная доктрина РФ должна служить поддержанию социальной безопасности [22], основной проблемой для которой в настоящее время является депопуляция.

Современная депопуляция населения России достигла уровня, при котором могут возникнуть сбои в экономическом развитии страны. В этой связи повышается актуальность принципиального изменения демографической ситуации практически во всех регионах.

Целью данной работы является рассмотрение методологических условий восстановления демографической ситуации, соответствующей социально-экономическому статусу России. Существенным направлением в интенсификации демографического императива социальной доктрины может стать ориентация на дирижизм [6] как на фактор активизации целевого развития общественных отношений.

Сегодня актуальна проблема достижения стратегических целей реализации социальной доктрины на основании мер экономического, правового, организационного, информационного характера

[14]. Повышается важность механизмов поддержки принятия решений, а также формирования целевой направленности социодемографических процессов; ставится задача рассмотрения взаимодействия индивидуумов и социума как системы, построенной с целью обеспечения устойчивого развития хозяйственного комплекса России. В данной работе «устойчивое развитие» предлагается рассматривать как непрерывность направленного совершенствования общественных отношений в достижении цели их построения.

Специфика управления в социальных и эргатических системах практически исключает корректность формализации параметров, характеризующих влияние человеческого фактора. В качестве методологической основы обеспечения устойчивости развития экономики предлагается рассмотреть модель сложной системы «индивидуумы — социум» (ИС). В отличие от традиционного описания системы с помощью параметров, связей между ее элементами, «сложную систему» будем характеризовать функциями, определяющими взаимодействие между этими элементами.

Традиционно в науке управления динамику социокультурных ценностей принято характеризовать эффективностью взаимодействий индивидуумов в рамках обмена знаниями¹ [12]. В социологии социокультурные ценности являются аксиоматикой, в которой самореализуются индивидуумы. Питирим Сорокин выделял три вида социокультурных ценностей — *идеациональный*, когда в центре Богочеловек; *чувственный*, при котором в центре Человекобог, и *интегральный* — как гармонию первых двух подходов. Он считал, что сейчас осуществляется переход от чувственной к интегральной системе социокультурных ценностей [9]. Мы еще в 2001 г. писали о том, что под влиянием интернета в настоящее время происходит переход к *виртуальной системе социокультурных ценностей* [19]. Ее практическая реализация фактически является примером мобильно-цифрового дирижизма.

Современная теория управления в организационных системах, основанная на использовании понятий информации, создавалась в условиях господства чувственной системы социокультурных

¹ Под знанием в данной работе понимается информация, воспринятая индивидуумом и структурированная им по важности.

ценностей. При переходе к интегральной системе ценностей, включающей уже виртуальный аспект, предлагаем энергию и информацию рассматривать как нематериальные сущности, инвариантные к областям знаний, но определяющие деятельность вещественных объектов. Будем полагать, что в результате взаимосвязи этих сущностей с элементами материальных систем формируются энергетические потенциалы² и информационные воздействия.

В данной работе под информацией понимается все то, что определяет свойство рассматриваемой сущности или алгоритм взаимодействия данной сущности с другими. Восприятие информации какой-либо сущностью и передача информации в виде сообщения может изменять неопределенность характеристик воспринимающей сущности в работе системы, где она является элементом³. Принятую информацию предлагается называть сообщением. Сообщение, в результате восприятия которого получатель начинает действие, предлагается называть сигналом.

Будем полагать, что энергия как субъект нематериального мира, при взаимодействии с представителями мира материального создает энергетический потенциал (согласно предлагаемому подходу, он является носителем информации). В физических системах принято различать потенциал положения и потенциал движения (кинетический). Особенностью социальных систем является воздействие энергии на духовную (не материальную) сущность индивидуума, характеризующую его целеполагание. В результате появляется духовный потенциал, или, как писал Святитель Лука, «духовная энергия». Такое понимание формирования потенциалов и воздействий позволяет рассматривать методологию передачи и переработки сообщений как основу построения и развития системы социокультурных ценностей.

² Энергетический потенциал рассматривается как скалярная величина, являющаяся мерой интенсивности движения различных форм сущностей. Энергетический потенциал может быть представлен как мера интенсивности совершения работы, а также при ее переходе из одних форм материи в другие и приведения ее в состояние покоя.

³ Информационное воздействие рассматривается как векторная величина, определяющая направленность совершения работы, а также перехода из одних форм материи в другие и приведения ее в состояние покоя.

Святой Лука Крымский пишет: «Духовная энергия, истекающая от Духа Божия, энергия любви, движет всей природой и все животворит... Духовной энергией проникнута вся неорганическая природа, все мироздание. Но только в высших формах развития (творения) эта энергия достигает значения свободного, самосознающего духа» [7].

Категория «духовная энергия» требует углубленного понимания категории «дух». Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) выделяет Дух Божий, дух сатаны и дух человеческий. В духовной энергии он рассматривает биполярную сущность — на одном ее конце Дух Божий, на другом — дух сатаны [7]. Оба эти духа оказывают влияние на дух человеческий, т. е. на желания и стремления индивидуумов.

Будем полагать, что информационное воздействие воспринимается, хранится и перерабатывается на трех уровнях, которые мы, в целях сугубо терминологического разделения, именуем как «знак», «образ» и «символ» [11].

Первый уровень — «знаковый», т. е. информационное воздействие характеризуется динамикой измеряемых значений параметров вещественных объектов.

Второй уровень — «образный», т. е. интенсивность информационного воздействия оценивается с помощью экспертно-сформированной шкалы качественных характеристик (типа «хороший» — «плохой»; «удобный» — «неудобный» и т. д.).

Третий уровень — «символьный», т. е. информационное воздействие классифицируется согласно цели его восприятия. Оно не представляется с помощью характеристик, но его результатом является оценка важности каждого из результатов воздействия 1-го и 2-го уровней.

Согласно такой модели, методологической основой устойчивого развития отношений «индивидуум — общество» является триединая сила, определяемая движением национального самосознания (национального духа); морально-нравственной составляющей системы социокультурных ценностей (душевных) и материальной составляющей системы социальных ролей (влияние научно-технического прогресса, смены цивилизаций, динамики этногенеза) [15; 16].

Итак, в качестве базы, определяющей информационный вектор поддержки принятия решений в реализации социальной доктрины, предлагается создать специализированный Ситуационный центр (СЦ) [13]. Основой его работы должна стать база знаний в виде библиотеки моделей, необходимых для прогнозирования значений индикаторов, определенных социальной доктриной. В результате информационно-аналитическую систему центра возможно построить на применении передовых хайтек-технологий.

Среди важнейших условий, определяющих работу СЦ, выделяется необходимость корректности в формулировках цели его построения. В предлагаемом рассмотрении информационный вектор определит направление динамики популяции в виде развивающейся системы. В этом случае предлагается использовать понятие «аттрактор» как характеристику конечного состояния развития хозяйственного комплекса страны на выбранном этапе.

Особенностью современного развития теории управления в организационных системах является оптимизация сочетания интересов государства и элементов социума как необходимого условия построения интенсивного механизма реализации социальной доктрины.

Опыт работы с организационными системами показывает важность таких задач построения СЦ, как мониторинг состояния объекта контроля с прогнозированием развития ситуации; моделирование последствий принимаемых решений на базе использования информационно-аналитических систем; экспертная оценка принимаемых решений и их оптимизация; управление в кризисной ситуации.

СЦ предлагается строить на средствах сбора, хранения и обработки данных, обеспечения безопасности и ограничения доступа, системах визуализации данных с учетом различий в возможных технологиях принятия решений и разнообразия воздействий внешних факторов. Важными элементами технического оснащения СЦ являются локальная вычислительная сеть, позволяющая вводить, обрабатывать и хранить информацию, а также экран коллективного пользования (видеостена, проекционная установка), т. е. система мультискрannого отображения данных различного вида (видеоизображения, электронные карты, графики и диаграммы, текстовая до-

кументация в электронном виде). Благодаря модульной конструкции система может конфигурироваться индивидуально под конкретные помещения и задачи. Ключевыми свойствами экрана коллективного пользования являются разрешение и соответственно информационная емкость, позволяющие представлять на одном экранном поле множество «окон», содержащих полноценные изображения от множества источников.

Перспективным направлением в построении систем сбора и обработки данных является использование нейронных сетей. Например, нейронные сети могут распознавать различные аномалии, паттерны, что может быть полезно для критически важных инфраструктур. Распознавание образов и текста помогает отсеивать ненужную информацию, которая затрудняет анализ. На основе собранных данных возможны формирование прогноза результатов развития рассматриваемых процессов, моделирование результатов принятия решений, а также расчет и анализ возможных сценариев развития демографической ситуации.

Важной особенностью использования нейронных сетей в системах поддержки принятия решений является неопределенность причин предлагаемых управляющих воздействий. Нейронные сети могут быть черными ящиками, что затрудняет понимание того, почему они пришли к определенным выводам.

Другой сложностью применения нейронных сетей является зависимость их выводов от качества получаемых данных. Нейронные сети требуют большого объема данных для обучения и должны быть постоянно обновляемыми, чтобы оставаться актуальными. Входные данные СИ должны обладать устойчивостью к атакам и уязвимостям, включая атаки в виде искажения результатов моделирования.

В то же время, если учитывать функциональные особенности нейронных сетей, их архитектура может допускать передачу энергетических ресурсов между частями информационной системы в зависимости от состояния, входных данных и внешних воздействий. В ряде ситуаций обученные нейронные сети могут использоваться в автоматическом принятии решений.

Разработанная нами теория хозяйства народонаселения, основанная на предложении профессора Ю.М. Осипова рассматривать

демографические процессы с позиции теории хозяйства (2012 г.), позволит определять сумму трудовых усилий, необходимых для преодоления депопуляции в стране. Эту сумму невозможно рассчитывать экспертными методами, традиционно применяемыми в демографических исследованиях. Необходимо построение человеко-машинной системы, вписывающейся как ведущий элемент в систему дирижизма в стране, о которой давно писали С.Ю. Глазьев, В.И. Кушлин и Ю.В. Яковец. Постулирование народосбережения как приоритета должно опираться на грамотные прогнозные расчеты суммарных затрат в макрорегионах (нами была предложена регионализация в [21]), которые затем агрегируются для РФ. Сложность таких расчетов предполагает использование для них суперкомпьютера, например «Ломоносов-2» в МГУ имени М.В. Ломоносова.

Такие исследования объединяют специалистов из разных областей знаний. Подобное междисциплинарное исследование под руководством академика РАН В.А. Геловани, в котором мы принимали участие, было проведено во ВНИИСИ АН СССР в 1976—1983 гг. в рамках советской модели Римского клуба [2].

Отделение проблем народонаселения РАЕН давно предлагает начать исследования по разработке методологии построения Социальной доктрины РФ и ее Ситуационного центра [17].

В библиотеке моделей СЦ доктрины особое место должна занимать система уже разработанных демографических моделей, использующих методологию ПАСА в модификации В.В. Голубкова [3].

Подход к демографическим проблемам с позиции Социальной доктрины РФ является новым научным направлением социодемографической школы Н.М. Римашевской.

Литература

1. *Булгаков С.Н.* Два града. Исследование о природе общественных идеалов. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2008.
2. *Геловани В.А., Бритков В.Б., Дубовский С.В.* СССР и Россия в глобальной системе (1985—2030). Результаты глобального моделирования. М.: URSS, 2009.

3. Голубков В.В., Яковец Т.Ю. Прогноз демографической ситуации в России до 2033 года // Экономика и математические методы. 2018. Т. 54. № 4. С. 71—87.
4. Доброхлеб В.Г., Яковец Т.Ю. Тенденции и перспективы социодемографической динамики России: философско-хозяйственный подход // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13 № 2. С. 157—170.
5. Капица С.П. Общая теория роста человечества. М.: Наука, 1999.
6. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. М.: Дело, 2003.
7. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Дух, душа, тело: Избранные творения // Святитель Лука, архиепископ Симферопольский и Крымский. М.: Сибирская Благовзвонница, 2010.
8. Римашевская Н.М. Человек и реформы: секреты выживания. М.: ИСЭПН РАН, 2003.
9. Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997.
10. Социальная доктрина Российской Федерации: Макет-проект / Под общ. ред. С.С. Сулакшина. Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования. М.: Научный эксперт, 2010.
11. Юркевич Е.В. Информационные особенности сочетания материального и духовного аспектов существования живых систем // Философия и культура. 2012. № 9 (57). С. 17—27.
12. Юркевич Е.В., Лецев С.В. Конвергентная каузальность: информационные взаимодействия в биологических системах // Философия и культура. 2014. № 3. С. 339—349.
13. Юркевич Е.В., Яковец Т.Ю. Проблемы регулирования населения России // Экономические стратегии. 2023. № 4 (189). С. 102—108.
14. Яковец Т.Ю. Государственное регулирование социодемографических процессов в России. М.: Проспект, 2019.
15. Яковец Т.Ю. Демографическое положение России. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013.
16. Яковец Т.Ю. О движущих силах общественного развития // Философия хозяйства. 2012. № 4. С. 25—30.

17. Яковец Т.Ю. Социальная доктрина и демографическая безопасность. // Вестник РАЕН. 2022. Т. 22. № 371. 76 с.

18. Яковец Т.Ю. Философско-хозяйственный подход к проблемам народонаселения // Наука. Культура. Общество. 2019. № 3—4. С. 110—122.

19. Яковец Т.Ю. Формирование виртуальной системы социокультурных ценностей как следствие развития культуры высоких технологий XX века // Актуальное обществоведение: В 2 т. Т. 2. Проблемы и параметры / Под ред. Ю.М. Осипова, В.В. Чекмарева, Е.С. Зотовой. М.; Кострома: Издание Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова, 2001. С. 101—107.

20. Яковец Т.Ю. Экономика и социодемография // Экономика XXI века / Под ред. Ю.М. Осипова, И.Р. Бугаяна, Е.С. Зотовой. М.; Р./на-Дону: Донской издательский дом, 2022. С. 323—330.

21. Яковец Т.Ю., Голубков В.В. К вопросу о прогнозировании социальных трансфертов для макрорегионов России. Вест. Моск. ун-та. Сер. 18. Социология и политология. 2023. Т. 29. № 2. С. 140—167.

22. Яковец Ю.В., Доброхлеб В.Г., Яковец Т.Ю. Социальная безопасность как основа социальной политики // Стратегические приоритеты. 2017. № 2 (14). С. 26—40.

23. Toffler A. The Third Wave: URL: Toffler.Alvin_.The_.Third_.Wave_.pdf — Yandex Documents (дата обращения: 05.06.2024).

References

1. Bulgakov S.N. Dva grada. Issledovanie o prirode obshchestvennyh idealov. SPb.: Izd-vo Olega Abyshko, 2008.

2. Gelovani V.A., Britkov V.B., Dubovskij S.V. SSSR i Rossiya v global'noj sisteme (1985—2030). Rezul'taty global'nogo modelirovaniya. M.: URSS, 2009.

3. Golubkov V.V., YAKovec T.YU. Prognoz demograficheskoy situacii v Rossii do 2033 goda // Ekonomika i matematicheskie metody. 2018. Т. 54. № 4. С. 71—87.

4. Dobrohleb V.G., YAKovec T.YU. Tendencii i perspektivy sociodemograficheskoy dinamiki Rossii: filosofsko-hozyajstvennyj podhod //

Ekonomicheskie i social'nye peremeny: fakty, tendencii, prognoz. 2020. T. 13 № 2. S. 157—170.

5. *Kapica S.P.* Obshchaya teoriya rosta chelovechestva. M.: Nauka, 1999.

6. *Lopatnikov L.I.* Ekonomiko-matematicheskij slovar': Slovar' sovremennoj ekonomicheskoy nauki. M.: Delo, 2003.

7. *Luka (Vojno-YAseneckij), arhiep.* Duh, dusha, telo: Izbrannye tvoreniya // Svyatitel' Luka, arhiepiskop Simferopol'skij i Krymskij. M.: Sibirskaya Blagozvonnica, 2010.

8. *Rimashevskaya N.M.* Chelovek i reformy: sekrety vyzhivaniya. M.: ISEPN RAN, 2003.

9. *Sorokin P.A.* Glavnye tendencii nashego vremeni. M.: Nauka, 1997.

10. Social'naya doktrina Rossijskoj Federacii: Maket-proekt / Pod obshch. red. S.S. Sulakshina. Centr problemnogo analiza i gosudarstvenno-upravlencheskogo proektirovaniya. M.: Nauchnyj ekspert, 2010.

11. *YUrkevich E.V.* Informacionnye osobennosti sochetaniya material'nogo i duhovnogo aspektov sushchestvovaniya zhivyh sistem // *Filosofiya i kul'tura*. 2012. № 9 (57). S. 17—27.

12. *YUrkevich E.V., Leshchev S.V.* Konvergentnaya kauzal'nost': informacionnye vzaimodejstviya v biologicheskikh sistemah // *Filosofiya i kul'tura*. 2014. № 3. S. 339—349.

13. *YUrkevich E.V., YAkovec T.YU.* Problemy regulirovaniya naseleniya Rossii // *Ekonomicheskie strategii*. 2023. № 4 (189). S. 102—108.

14. *YAkovec T.YU.* Gosudarstvennoe regulirovanie sociodemograficheskikh processov v Rossii. M.: Prospekt, 2019.

15. *YAkovec T.YU.* Demograficheskoe polozhenie Rossii. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013.

16. *YAkovec T.YU.* O dvizhushchih silah obshchestvennogo razvitiya // *Filosofiya hozyajstva*. 2012. № 4. S. 25—30.

17. *YAkovec T.YU.* Social'naya doktrina i demograficheskaya bezopasnost'. // *Vestnik RAEN*. 2022. T. 22. № 371. 76 s.

18. *YAkovec T.YU.* Filosofsko-hozyajstvennyj podhod k problemam narodonaseleniya // *Nauka. Kul'tura. Obshchestvo*. 2019. № 3—4. S. 110—122.

19. *Yakovec T.YU.* Formirovanie virtual'noj sistemy soci-okul'turnyh cennostej kak sledstvie razvitiya kul'tury vysokih tekhnologij HKH veka // Aktual'noe obshchestvovidenie: V 2 t. T. 2. Problemy i parametry / Pod red. YU.M. Osipova, V.V. CHekmareva, E.S. Zotovoj. M.; Kostroma: Izdanie Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova, 2001. S. 101—107.

20. *Yakovec T.YU.* Ekonomika i sociodemografiya // Ekonomika XXI veka / Pod red. YU.M. Osipova, I.R. Bugayana, E.S. Zotovoj. M.; R./na-Donu: Donskoj izdatel'skij dom, 2022. S. 323—330.

21. *Yakovec T.YU., Golubkov V.V.* K voprosu o prognozirovanii social'nyh transfertov dlya makroregionov Rossii. Vest. Mosk. un-ta. Ser. 18. Sociologiya i politologiya. 2023. T. 29. № 2. S. 140—167.

22. *Yakovec YU.V., Dobrohleb V.G., Yakovec T.YU.* Social'naya bezopasnost' kak osnova social'noj politiki // Strategicheskie priority. 2017. № 2 (14). S. 26—40.